

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА И ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СПОСОБСТВУЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕНИЮ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Д.Р.Иногамова

К.п.н.,(Ph.D) и.о. профессора. кафедры “Клинические основы специальной педагогики”
Ташкентского педагогического института имени Низами

Д.Ш.Бабаханова

Главный преподаватель биологии академического лицея Ташкентской медицинской
академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7378221>

Аннотация. В статье изложены педагогические условия, способствующие решению проблемы об изменениях в системе дошкольного образования. Раскрывается авторский взгляд на организацию и прохождение педагогической практики, позволяющий педагогу всесторонне развивать дошкольников, а также помогающий формировать познавательные умения и навыки детей. Отмечается, что совместная деятельность института и детских учреждений, способствует профессиональному становлению будущих педагогов и предоставляет опыт «погружения» будущих педагогов в профессиональную педагогическую среду.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, совместное деятельность, подготовка педагогических кадров.

JOINT ACTIVITIES OF THE INSTITUTE AND CHILDREN'S INSTITUTIONS PROMOTE THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS

Abstract. The article describes the pedagogical conditions which contribute to solving the problem of changes in the preschool educational system. The author's view of the organization and passing of pedagogical practice is presented, which allows for the teacher comprehensively develop preschoolers by helping to form the cognitive skills and abilities of children. It is noted that the joint activity of the institute and children's institutions contributes for the professional development of future teachers and enhance the experience of "immersion" of future teachers in a professional pedagogical environment.

Keywords: preschool children , joint activities, the training of teachers,

В последние годы в нашей стране были приняты ряд законов и положений, такие как Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании», Закон Республики Узбекистан «Об образовании» и «Национальная программа по подготовке кадров», направленные на модернизацию системы дошкольного образования, включающие изменения и улучшения государственного образовательного стандарта, тем самым позволяющие педагогу всесторонне развивать и формировать познавательные умения и навыки детей дошкольного возраста [1, 2].

Несмотря на изменения по улучшению системы дошкольного образования, существует актуальная тенденция, как сложность формирования практического навыка по специализации будущих воспитателей дошкольного образования, которую в данной статье мы постараемся изложить.

Проблема формирования практического навыка будущих воспитателей также является актуальной в ведущих зарубежных странах, как Южная Корея, Китай, Турция и

т.д. К примеру, можно привести, недавно принятую национальную программу «Начального и среднего образования» в Южной Корее, рассматривающая вопросы формирования практических междисциплинарных навыков у воспитателей дошкольного образования [3].

Как видно, данная тенденция становится все более актуальной и все больше исследователей данного вопроса сходятся во мнении, что будущие воспитатели дошкольного образования, кроме освоения предметов и дисциплин общего образовательного характера, должны параллельно формировать практические навыки специализированного и междисциплинарного преподавания приводящим к улучшению общения и воспитания детей дошкольного возраста.

Одним из базовых условий определяющую готовность будущих педагогов к педагогической деятельности является формирование их педагогической направленности, путем внедрения практических занятий в учреждениях дошкольного образования, тем самым формируя готовность к педагогической деятельности будущих воспитателей.

Включенность будущего педагога в реальный образовательный процесс уже на этапе подготовки к профессиональной деятельности, способствует пониманию сущности педагогической профессии и осознанию психологических основ выбора данной профессии. Приобщение к практической педагогической деятельности позволяет получить соответствующий опыт и инициировать процесс качественного преобразования педагогом своего внутреннего мира, осознать его и прийти к пониманию своей профессии [4].

Ведь педагогическая практика позволяет студентам узнать все аспекты выбранной профессии. Педагогическая практика помогает студенту более осознанно изучать свою выбранную профессию, способствует формированию педагогической направленности студента и, готовности посвятить себя в педагогическую деятельность. Таким образом, интегрированное образование совместно с практической деятельностью, является необходимой частью формирования будущих студентов в качестве профессиональных педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста.

В рамках существующих образовательных стандартов Республики Узбекистан [1, 2] в кафедре «Клинические основы специальной педагогики» Педагогического института имени Низами, отводится отдельное внимание на исследование вопросов применения практики и межпредметной интеграции в педагогической деятельности студентов факультета дошкольного и дефектологического образования. Как показывают практические результаты и методологические исследования, использование интегративного перехода, то есть формирование практических междисциплинарных навыков, совместно с педагогической деятельностью, показало позитивное влияние на качество процесса обучения и улучшение итоговых результатов студентов [5]. За счет междисциплинарной интеграции дополнительно отмечается качественное обновление применяемых методических подходов и повышение профессионализма студентов.

Отдельно можно выделить следующие результаты интегрированного обучения проведенных в экспериментальных группах. Студенты в данных экспериментальных группах обучались по утвержденной программе включающую в себя интегрированный

междисциплинарные предметы. Установлено что, включение междисциплинарных предметов в процесс обучения:

- существенно улучшает академическую успеваемость студентов, позволяя достигать высоких результатов в учебе, относительно групп, обучавшихся по стандартной программе;
- позволяет студентам успешно переходить от «поверхностного» обучения и охвата содержания к «глубокому пониманию» изучаемой проблематики. Студенты берут на себя инициативу и ведущую роль в обучении;
- значительно повышает самооценку, эмоциональную уверенность и уровень самосознания студентов.

В целом, междисциплинарный подход значительно сокращает разрыв в достижениях сильных и слабых учащихся, усиливает мотивацию студентов к обучению, их вовлеченность в учебный процесс и даже способствует значительному сокращению прогулов и дисциплинарных нарушений.

Интересными представляются результаты исследования, проведённые профессорско-преподавательским составом кафедры. Например, была организована работа, в ходе которой дисциплинарные блоки «Возрастная физиология и гигиена», «Основы генетики и наследственные нарушения в развитии детей дошкольного возраста», «Педагогика и психология», «Уход за детьми дошкольного возраста», «Информатика и математика», иностранные языки: английский, русский и корейский были тематически интегрированы и направлены к одной идее, то есть к тематике «Воспитание ребенка».

Разработанная программа апробировалась в Педагогическом институте совместно с несколькими дошкольными образовательными учреждениями. Сравнительный анализ полученных результатов показал, что более эффективным оказались программы с практическим применением междисциплинарных навыков.

Необходимо отметить, что даже если учебные программы были тематически интегрированы, но обучение осуществлялось без практических навыков, студенты не показывали заинтересованность к профессии и итоговые результаты были значительно ниже экспериментальной группы. Другими словами, стало очевидно, одной интеграции учебных планов и программ недостаточно для повышения эффективности обучения. Можно сделать вывод, что для достижения дальнейшей эффективности в обучении и в формировании будущих педагогов, необходимо междисциплинарное интегрированное обучение с применением практики, позволяющее студентам обобщиться к проблемам реальной педагогической деятельности в центре которой является вопрос воспитание ребенка.

Образовательную систему, как известно, олицетворяет учитель-педагог. И от этого, какая обстановка создана для него, во многом зависит и качество обучения. Как говорил Отто фон Бисмарк: – «Отношение государства к учителю - это государственная политика, которая свидетельствует либо о силе государства, либо о его слабости», что можно видеть в примере нашего государства [6].

Заключение

Как показывает мировая практика, ключевой проблемой, стоящей перед современным образованием, является низкая мотивация учителей, связанная с их собственным развитием и профессиональным ростом. Данная проблема также должна решаться в высших учебных заведениях, занимающихся подготовкой педагогических кадров. Для этого требуется большое внимание к формированию идеологии и непрерывного развития профессиональной подготовки студентов.

Таким образом, формирование идеологии постоянного саморазвития и профессиональная подготовка студентов, должна стать первостепенной задачей, затрагивая всех студентов факультета, а не только активных.

REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании». Принят Законодательной палатой 22 октября 2019 года. Одобрен Сенатом 14 декабря 2019 года.
2. Закон Республики Узбекистан об образовании. Настоящий Закон утратил силу в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года № ЗРУ-637 «Об образовании».
3. Жаркова Т.Г. и другие «Некоторые аспекты межпредметной интеграции в зарубежном школьном образовании». Научно теоритический журнал Российской академии образования. «Педагогика» 2019 года № 12стр.102.
4. Поставнева И.В. и Поставнев В.М. «Формирование педагогической направленности будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций». Теоретический и научно методический журнал. «Дошкольник». 2019 года № 6с14.
5. Dilfuza Inogamova, Nodira Rustamova. Using of interactive teaching methods in the process of self- education of future teachers// International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 09, 2020.
6. Отто фон Бисмарк. «Цитаты». Электронный ресурс. Режим доступа: <https://ru.citaty.net/avtory/otto-fon-bismark/>.